

INCLUSIÓN DE MIGRANTES EN AMÉRICA LATINA: EL PAPEL DE LAS TIC Y SU COMPARACIÓN CON EXPERIENCIAS EXTRA-UE

Pablo Banchio

Resumen

Este documento explora el impacto potencial de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la inclusión de migrantes en América Latina, comparándolo con experiencias extracomunitarias en otros contextos. Las TIC ofrecen herramientas clave para mejorar el acceso a información crucial, fortalecer redes sociales y promover la participación económica y cívica de los migrantes. Sin embargo, se enfrentan a desafíos significativos como la brecha digital y la falta de infraestructura tecnológica, especialmente en regiones rurales y áreas periféricas. A través de ejemplos concretos de aplicaciones y plataformas digitales, se destaca el potencial transformador de las TIC para hacer que las sociedades latinoamericanas sean más inclusivas y acogedoras para todos los migrantes.

Palabras clave

migrantes, América Latina, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), inclusión, brecha digital, redes sociales, participación económica, participación cívica

INCLUSION OF MIGRANTS IN LATIN AMERICA: THE ROLE OF ICTS AND COMPARISON WITH NON-EU EXPERIENCES

Abstract

This paper explores the potential impact of Information and Communication Technologies (ICTs) on the inclusion of migrants in Latin America, comparing it with extracommunity experiences in other contexts. ICTs provide key tools to improve access to crucial information, strengthen social networks, and promote economic and civic participation among migrants. However, they face significant challenges such as the digital divide and lack of technological infrastructure, especially in rural and peripheral areas. Through concrete examples of digital applications and platforms, the transformative potential of ICTs is highlighted in making Latin American societies more inclusive and welcoming to all migrants.

Keywords

Migrants, Latin America, Information and Communication Technologies (ICTs), Inclusion, Digital divide, social networks, Economic participation, Civic participation

1. Introducción

La migración es un fenómeno global que tiene un impacto significativo en las sociedades de todo el mundo. En América Latina, la migración ha sido una constante histórica, con flujos de personas que se desplazan dentro y fuera de la región por diversas razones, como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la reunificación familiar o la huida de la violencia y la persecución.

En este contexto, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC) han surgido como herramientas con un gran potencial para facilitar la inclusión de los migrantes en América Latina. Las TIC pueden facilitar el acceso a información y servicios

esenciales, fortalecer las redes sociales y comunitarias, y promover la participación cívica y económica de los migrantes, desempeñando un papel crucial en su integración en las sociedades de acogida.

2. Que son las TIC

Las TIC son un conjunto de herramientas, recursos y equipos utilizados para la gestión, procesamiento y distribución de la información a través de medios digitales.

Estas tecnologías incluyen:

a) Computadoras y *hardware*: Equipos físicos como ordenadores, servidores, y dispositivos de almacenamiento.

b) *Software* y aplicaciones: Programas y aplicaciones que facilitan el procesamiento de datos y la comunicación.

c) Internet y redes: Infraestructura que permite la conexión y el intercambio de información a nivel global.

d) Telecomunicaciones: Sistemas y tecnologías que facilitan la transmisión de datos a través de medios como líneas telefónicas, satélites, y fibra óptica.

e) Dispositivos móviles: Teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos portátiles que permiten el acceso a la información en cualquier lugar.

f) Medios digitales y multimedia: Plataformas y herramientas para la creación, almacenamiento y distribución de contenido digital, como videos, audio y gráficos.

Las TIC han transformado la manera en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos, facilitando la globalización, mejorando la eficiencia en los negocios y ofreciendo nuevas oportunidades para la educación y el entretenimiento, entre ellas a los migrantes en el contexto de los desplazamientos dentro de América Latina.

3. Su papel en la inclusión de migrantes en América Latina

Las TIC pueden desempeñar un papel fundamental en la inclusión de migrantes en América Latina de diversas maneras. Como veremos detalladamente *infra* con aplicaciones, redes y sistemas concretos, en general podemos anticipar que permiten:

a) Acceso a información y servicios: Las TIC pueden proporcionar a los migrantes acceso a información esencial sobre sus derechos, servicios disponibles, oportunidades de empleo y capacitación, y cómo navegar por los sistemas legales y administrativos de sus países de destino.

b) Fortalecimiento de las redes sociales y comunitarias: Las TIC pueden ayudar a los migrantes a conectarse con otros migrantes, formar comunidades de apoyo y mantener contacto con sus familias y amigos en sus países de origen.

c) Promoción de la participación cívica y económica: Las TIC pueden empoderar a los migrantes para que participen en la vida cívica y económica de sus comunidades de acogida, permitiéndoles acceder a oportunidades educativas, participar en procesos electorales y desarrollar negocios.

4. Horizonte de Historia de las Migraciones en América

En América las migraciones internacionales son un aspecto esencial de nuestra historia. En los más de cinco siglos transcurridos desde el inicio de la colonización europea, es posible identificar cuatro grandes etapas: a) desde la "Conquista" hasta el periodo de la

independencia, b) desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, c) desde los años treinta hasta mediados de los sesenta y d) últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad (D'Angelo, 2004).

4.1 Conquista de América

La primera etapa de las migraciones internacionales dichas comienza con la "Conquista" y termina con el logro progresivo de la independencia por parte de las ex colonias europeas y se caracteriza por la llegada de enormes flujos de colonizadores y la migración forzada de las poblaciones africanas esclavizadas de unos 9 millones de personas que llegaron a América entre 1492 y 1800.

Para Francisco de Vitoria, uno de los fundadores del Derecho Internacional Público, cuando fueron los europeos quienes, en el siglo XVI, emigraron para colonizar y conquistar el "nuevo mundo", en sus "Relaciones sobre los títulos legítimos de España sobre las Indias recientemente descubiertas" consideró que "emigrar" era el más antiguo de los derechos fundamentales (Urdanoz, 1960).

Posteriormente John Locke, que mantuvo sólidas inversiones en el comercio y trata de personas como accionista de la *Royal African Company* y contribuyó personalmente a la formalización jurídica de la esclavitud en el Estado norteamericano de Carolina (Banchio, 2024) en apoyo a las andanzas y tropelías inglesas lo situó en la base del derecho a la supervivencia: ya que este derecho, escribió, "a diferencia del derecho a la vida contra la violencia homicida, ...no requiere de garantías, siendo asegurado por el trabajo... siempre que se quiera emigrando "a los desiertos incultos de América" porque hay "suficiente tierra en el mundo para el doble de sus habitantes" (Locke, 1984).

Mediante el comercio de esclavos, durante los tres siglos y medio que duró, 9 millones de africanos fueron transportados a América, siendo los británicos, entre 1700-1850, los pioneros en trasladar la mayoría de ellos y fue precisamente Locke quien ofreció una salida a esta situación, invirtiendo por completo el concepto mismo del derecho humano que rápidamente fue aceptado por la burguesía inglesa legitimando la esclavitud y la expropiación a los pueblos originarios de Norteamérica (Banchio, 2024).

Es muy difícil establecer con precisión cuántos europeos emigraron a las colonias americanas durante el período de la conquista de América. La falta de estadísticas confiables y el alto nivel de emigración ilegal, hace que los números que trabajosamente han construido algunos estudiosos sean apenas aproximaciones.

Si bien "inmigrante" es una categoría que nació en el siglo XIX con el advenimiento de las migraciones masivas que veremos seguidamente (Banchio, 2021) por el volumen de personas desplazadas, durante este período se destaca la oleada migratoria desde Europa hacia América, protagonizada en los siglos XVI y XVII por los emigrantes procedentes especialmente de España y Portugal.

Además de los conquistadores de las potencias coloniales, la presencia africana en América se asocia automáticamente con la esclavitud, pero la trata transatlántica también constituye la primera migración transcontinental masiva en la historia de la humanidad.

El tráfico de esclavos del este de África a través del Sáhara y el Océano Índico hacia el Medio Oriente alcanzó cifras similares -unos diez millones- a las del tráfico transatlántico pero el movimiento fue menos masivo pues empezó cinco siglos antes y duró un siglo más (Wright, 2007).

4.2 Migraciones masivas

En el siglo XIX surgió una forma moderna de migración en masa que fue posible gracias a los nuevos medios de transporte y a los asentamientos coloniales. Es la segunda etapa descrita que va desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, cuando los países de América del Sur -cuya expansión económica ofrecía condiciones favorables para la integración- se convirtieron en el destino de grandes corrientes migratorias transoceánicas. Entre 1846 y 1914, más de treinta millones de migrantes partieron desde Europa hacia América.

La mayoría de ellos procedían del sur de Europa, lo que tuvo una fuerte influencia cuantitativa en la configuración de la población de las zonas de llegada, especialmente en los países del océano atlántico. Se calcula que, durante el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, ingresaron al continente americano cerca de 58 millones de europeos. Según estas estimaciones la inmigración neta hacia América Latina fue de unos 13,8 millones de personas, en su mayoría italianos, portugueses y españoles, pero también alemanes, suizos, irlandeses, austriacos, franceses, árabes provenientes del ex Imperio Otomano y japoneses. Este saldo migratorio fue absorbido mayoritariamente por Argentina -38%- y Brasil -35%- (D'Angelo, 2004).

Estados Unidos fue el mayor receptor de inmigrantes de toda América: entre 1815 y 1860 llegaron 5 millones de europeos a ese país, y entre 1860 y 1920 otros 27 millones más. Entre 1850 y 1950, llegaron a Canadá 10 millones de europeos; a Argentina aproximadamente 6 millones y medio; a Brasil 5 millones y al Caribe otros 2 millones. También fueron países receptores –aunque no en gran proporción– Uruguay, Chile y Venezuela (OEA, 2011).

Durante décadas esta migración fue principalmente libre y el documento más importante que debía llevar consigo el inmigrante no era el pasaporte o un documento de identidad sino un billete de barco (Banchio, 2021).

El giro hacia los controles de fronteras, las cuotas, los exámenes de alfabetización y similares se vio acelerado por la Primera Guerra Mundial y la revolución rusa de 1917, que dieron lugar a las primeras crisis de refugiados de Europa (Bundy, 2016).

4.3 Las primeras crisis europeas

El período de entreguerras se caracteriza por los procesos de limpieza étnica y los desplazamientos forzados por razones políticas y religiosas. Entre 1914 y 1922 la caída de los imperios ruso, austrohúngaro y otomano y el nuevo orden creado por los tratados de paz alteraron profundamente las bases demográficas y territoriales de Europa centro-oriental y se convirtieron en refugiadas unos cinco millones de personas.

En 1923 la “segregación” de pueblos entre Grecia y Turquía fue testigo de los traslados en ambas direcciones de 1,7 millones de personas.

A estas masas en movimiento se añadió la situación explosiva determinada por el hecho que cerca del 30% de las poblaciones de las nuevas estructuras estatales creadas por los tratados de paz sobre el modelo del Estado-nación -v.g. Yugoslavia y Checoslovaquia- constituían minorías que tuvieron que ser tuteladas por medio de una serie de tratados internacionales, llamados *Minority Treaties*, que si bien fueron en muchos aspectos letra muerta (Agamben, 2010), generaron el desarrollo de las primeras normativas e instituciones para gestionar el fenómeno de los migrantes apátridas: el Alto Comisionado para los Refugiados -ACNUR- y la expedición de los pasaportes “Nansen” (Bundy, 2016).

La segunda crisis, causada por la Segunda Guerra Mundial, quedó expuesta a su finalización, cuando en mayo de 1945 había más de 40 millones de refugiados en Europa, sin

techo, desarraigados y huyendo (Bundy, 2016). Solamente durante los primeros cuatro años de guerra, Alemania y la Unión Soviética expulsaron y deportaron a unos 30 millones de personas.

Si bien en 1918 se redefinieron las fronteras, todas las personas tuvieron que permanecer en el lugar en el que vivían -con la importante excepción de los *supra* mencionados intercambios de población entre Grecia y Turquía-. Sin embargo, a finales de la Segunda Guerra Mundial, se produjo lo contrario. Con la excepción de Polonia, las fronteras quedaron prácticamente intactas y en su lugar se trasladó a la gente por todo el centro y este de Europa.

El término “depuración étnica” que anteriormente no existía, fue lo que se produjo cuando los políticos diseñaron sobre un mapa de papel, estados nacionales muy heterogéneos a nivel étnico a punto tal que, en 1947, hubo casi ochocientos campos de reasentamiento que albergaban a 7 millones de personas.

El primer ciclo europeo con flujos tanto de entrada como de salida, como expulsores y receptores de migrantes se cerraría parcialmente a causa de las dos guerras mundiales y las constantes redefiniciones de fronteras e intercambios que “desarraigaron, trasplantaron, expulsaron, deportaron o dispersaron” a decenas de millones de sus habitantes (Banchio, 2021).

En América Latina esta tercera fase, que duró desde los años treinta hasta mediados de los sesenta del siglo pasado, el fenómeno dominante fue el desplazamiento interno de la población hacia las grandes metrópolis y la importancia cada vez mayor de los desplazamientos entre los distintos países de la región latinoamericana. Facilitadas por la proximidad geográfica y cultural, estas corrientes "intrarregionales" se dirigieron hacia aquellos países que habían alcanzado mayores niveles de equidad social y cuyas estructuras productivas eran más favorables, actuando como complemento de la migración extrarregional (D'Angelo, 2004).

4.4 Migraciones laborales

La cuarta fase, aún en curso, se abrió en las últimas décadas del pasado siglo XX, cuando, en una inversión histórica de la tendencia, el saldo migratorio de América Latina pasó a ser negativo: por un lado, la inmigración procedente del viejo continente disminuyó, mientras que, por otro, la migración latinoamericana hacia Estados Unidos y, en menor medida, hacia Canadá y Europa, creció rápidamente.

Luego del horror de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente de 1950 a 1973 los estados europeos prosperaron durante el mayor auge sostenido que el capitalismo global haya experimentado jamás. Esto provocó una escasez de mano de obra que, debía ser solventada con la admisión de millones de trabajadores para asegurar así su desarrollo económico.

Entonces las naciones centrales y del norte del continente acogieron ávidamente a trabajadores extranjeros, se convirtieron en países de inmigración y asentamiento, y su población inmigrante crecía al mismo nivel que en Argentina o Brasil durante los años de la organización nacional, en los que estos países fueron territorios típicamente de inmigración como ya señalamos *supra*.

La experiencia de algunos Estados europeos resulta clara: mientras existió subdesarrollo, fueron Estados de origen de la emigración, “expulsaron” a sus nacionales allende las fronteras; cuando se alcanzaron grados importantes de desarrollo, parte de sus emigrantes retornaron.

Aunque en torno a la década de los años ochenta los solicitantes de asilo procedentes de América Latina entraban en Europa, los Estados europeos seguían estando aislados en su mayor parte –comparativamente hablando– de lo que acontecía en nuestro continente.

4.5 Desplazamientos interregionales en América Latina

4.5.1 El proceso migratorio cubano hacia Estados Unidos

Entre 1950 y 1958 emigraron hacia Estados Unidos aproximadamente 65.200 cubanos, que junto a los que ya residían y sus descendientes, llegaron a sumar una cifra de algo más de 100.000 cubanos viviendo en ese país. En 1958 viajaron a Estados Unidos 72.000 cubanos con visa de “no inmigrante” utilizadas para casos de carácter humanitario.

En 1980 entre los meses de abril y octubre a través del Puente de Mariel se produjo uno de los grandes movimientos migratorios de América Latina del siglo XX. Todas las personas que deseaban emigrar y sin que se les otorgara visa podían hacerlo utilizando los barcos que iban a recoger a familiares y amigos. Así más de 125.000 cubanos salieron de la isla en apenas siete meses con destino a Estados Unidos, especialmente a Miami.

El tercer momento se produce durante la llamada “crisis de los balseros” en 1994 cuando más de 35.000 cubanos lograron emigrar hacia el país del norte (Rodríguez Martínez, 2004).

El último acto se produjo a partir de las protestas del 11 de julio de 2021. Entre octubre de 2021 y mayo de 2022 un récord de 140.602 migrantes cubanos ingresó a Estados Unidos, un aumento de diez veces con respecto al año anterior, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (<https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-de-aduanas-y-proteccion-fronteriza-de-estados-unidos>).

El fenómeno comenzó en noviembre del pasado 2021, cuando los presidentes de Cuba y Nicaragua eliminaron las visas antes necesarias para que los cubanos fueran a Managua con el objetivo de facilitar el mecanismo de salida y bajar la tensión que se había creado en la isla con las manifestaciones masivas y la posterior represión. Incluso ahora las protestas han encontrado su salida en lo que ha sido rebautizado como el “Mariel silencioso”, un fenómeno migratorio que ha batido todos los récords (Spena; Riva y Manzo, 2022).

Con motivo de dicha eliminación de los requisitos migratorios 57.032 migrantes cubanos llegaron a El Paraíso en Honduras durante 2022 desde la frontera con Nicaragua donde inician un difícil viaje por Centroamérica y México hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.

4.5.2 La situación de Haití

La migración haitiana ha sido tradicional hacia la República Dominicana, los dos pueblos que comparten la isla “La Española”, pero el éxodo de haitianos es un movimiento migratorio con características muy determinadas que lo diferencian de otros como el de venezolanos y hondureños.

El 12 de enero de 2010, se registró el terremoto que devastó una gran parte de la nación caribeña y obligó a miles de personas, quienes lo habían perdido todo, a huir hacia países como Chile o Brasil. Decenas de miles de haitianos eligieron estos destinos debido a la relativa facilidad administrativa que otorgaban para la época y a que Brasil para entonces requería numerosa mano de obra para realizar infraestructuras del Mundial de Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río de 2016.

Durante el COVID, Haití enfrentó una crisis política, social y humanitaria con gran cantidad de migrantes y refugiados que determinó la intervención de cuatro agencias de las Naciones Unidas para solicitar ayuda y acogida a los países del continente (<https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6155c70c4/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-un-enfoque-regional-integral.html>).

4.5.3 Los migrantes venezolanos

Los ciudadanos venezolanos que han huido de su país desde 2013, cuando el actual presidente Nicolás Maduro asumió el poder heredado de Hugo Chávez, son ya más de seis millones, una cuarta parte de toda la población, según las estadísticas de la ONU.

Dos millones de ellos se han refugiado en la vecina Colombia, y un millón en Perú. La razón por la que han emigrado no es por una guerra, como los 7,2 millones que huyen de Ucrania o los 6,8 millones de Siria, sino por la falta de alimentos y porque hoy Venezuela tiene los salarios más bajos del mundo, con una inflación elevadísima. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM), advirtieron que si las cosas no mejoran, a finales de 2022 habrá 8,9 millones de refugiados venezolanos repartidos en los diecisiete países de América Latina (<https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>).

El estado de Roraima es la puerta de entrada a Brasil de decenas de miles de venezolanos que huyen de la crisis económica. En los albergues de Boa Vista, la capital de Roraima hay alojados 10.000 migrantes venezolanos. En la actualidad, cerca del 25% de los niños de las escuelas y guarderías de Boa Vista, son de origen venezolano.

En los últimos cinco años, Brasil ha concedido el estatus de refugiado a 287.000 venezolanos. Según datos de la “Operación Acogida”, del total de venezolanos reconocidos como refugiados, unos 64.000 han sido distribuidos en 778 municipios y unos 600.000 venezolanos han entrado en Brasil desde Roraima en los últimos años. (<https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/10/5bdc8ee44/nuevo-albergue-aumenta-la-capacidad-de-acogida-de-venezolanos-en-boa-vista.html>).

Trinidad y Tobago es la nación caribeña más cercana a Venezuela, ubicada a solo 24 kilómetros del pobre estado de Sucre, en el norte de Venezuela, donde los sectores turístico y petrolero se han derrumbado. Más de 30.000 venezolanos han llegado a estas islas en los últimos tres años arriesgando sus vidas en manos de contrabandistas y traficantes de personas. Aquellos que sobreviven a naufragios y enfrentamientos violentos con las patrullas fronterizas, que no dudan en matar, no reciben protección a su llegada y las mujeres son frecuentemente víctimas de la trata y forzadas a la esclavitud sexual, frecuentemente con la complicidad de funcionarios locales corruptos. Según la ONU, Trinidad y Tobago es el estado que peor trata a los migrantes que huyen de Venezuela (Spena; Riva y Manzo, 2022).

5. La situación actual

5.1 Crisis humanitaria en el Darién

El triste récord de América Latina estuvo marcado en 2021 por la muerte de 1.238 -en su mayoría mexicanos, seguidos de guatemaltecos y venezolanos, mientras cruzaban las fronteras con la esperanza de una vida mejor. Más de la mitad de las muertes y desapariciones ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México, según un estudio del Proyecto Migrantes Desaparecidos, una iniciativa apoyada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es el número más alto de muertes de la historia subcontinental (<https://missingmigrants.iom.int/es/el-proyecto>).

En una de las rutas de tráfico de personas más peligrosas del mundo a través de la Selva del Darién, más de 140.000 migrantes ingresaron a Panamá desde Colombia cruzando una densa selva montañosa y pantanosa de veinticinco mil kilómetros cuadrados, un corredor

controlado por el narcotráfico donde animales de fauna silvestre tienen su hábitat natural listos para atacar.

El viaje a pie puede durar de cinco a quince días, dependiendo de las condiciones climáticas, la resistencia física de los migrantes y la habilidad de los así llamados "coyotes" que acompañan mediante una compensación dineraria a los miles de personas desesperadas, que arriesgan sus vidas con la esperanza de lograr un futuro mejor en los Estados Unidos (Spena; Riva y Manzo, 2022).

En 2021, la mayoría de los 140.000 migrantes -19.000 de ellos niños-, procedían de Haití, mientras que en 2022 el grupo más numeroso -del 58%- está formado por venezolanos, aunque se han registrado unas cincuenta nacionalidades. A partir de mayo de este 2022, entra una media de 500 personas por día, advierte la agencia de la ONU para la niñez. (<https://news.un.org/es/story/2022/07/1511982>)

Cuando salen del Paso del Darién, a bordo de canoas motorizadas, los migrantes son llevados a La Peñita, un pueblo que sirve como centro de clasificación. Frente al centenar de sus habitantes, hasta 1.200 migrantes se reúnen todos los días, en su mayoría en tiendas de campaña y precarias carpas en condiciones higiénicas muy deficientes.

En una caravana, los migrantes entregan sus pasaportes, se les escanea el iris y se les toman las huellas dactilares. Después de que la información se envía al sistema de registro biométrico de los Estados Unidos. La mayoría de los migrantes son registrados dentro de un par de semanas y luego esperan su turno para abordar un autobús que los llevará a un campamento de refugiados en la frontera con Costa Rica (Spena, Riva y Manzo, 2022).

Este flujo migratorio que pasaba por Panamá hacia el norte, fue interrumpido a causa de las medidas adoptadas por COVID-19 y las personas en tránsito por territorio panameño se vieron impedidas de circular y continuar con su trayecto migratorio, por lo que se ha generado una gran concentración de personas en las estaciones migratorias en la provincia panameña del Darién.

En La Peñita había 1.534 personas adultas, menores de edad, y mujeres embarazadas de diversas nacionalidades, incluidos extra continentales con la necesidad de medidas adicionales y adecuadas de prevención del contagio del COVID-19 y contar de forma suficiente la atención médica requerida.

En esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) verificó que los requisitos de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño se configuraban y se hacía necesario ordenar medidas provisionales de protección para la salud, vida e integridad de las personas que se encuentran en la Estación de Recepción Migratoria de La Peñita, así como de aquellas trasladadas a Lajas Blancas. Ordenó a Panamá que continúe adoptando todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la salud, integridad personal y vida de las personas que se encuentran en ambas Estaciones de Recepción Migratoria de la Provincia de Darién y asegure, de forma inmediata y efectiva, el acceso a servicios de salud esenciales sin discriminación a todas las personas incluyendo detección temprana y tratamiento del COVID-19 (Caso "Vélez Loor vs. Panamá", https://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/velez_se_03.pdf).

5.2 La violencia del crimen organizado: principal causa de migración forzada

Las nuevas dinámicas de violencia generada por el crimen organizado en Centroamérica y México está teniendo un serio impacto sobre el espacio humanitario en la región y es una de las principales causas de migración forzada, tanto a nivel interno como internacional, generando graves violaciones a los derechos humanos en países como Colombia, México y los

estados de Centroamérica, en particular los del llamado “Triángulo del Norte”: El Salvador, Guatemala y Honduras.

Estos países de la región cuentan con altos niveles de violencia y diversas formas de persecución, que se agravan a partir de la violencia generada por actores no estatales como organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, pandillas y “maras”, la cual ha ocasionado que proporciones significativas de población se hayan visto forzadas a huir de sus hogares en busca de seguridad, así como por los obstáculos que encuentran para acceder a protección efectiva en materia de acceso a la justicia (CIDH, 2015).

La migración forzada generada por la violencia de grupos transnacionales de crimen organizado se caracteriza por su invisibilidad; sin embargo, el creciente número de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, presentadas en los últimos años por personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador y México han evidenciado las nuevas dinámicas de la migración forzada en la región y la necesidad de protección de dichas personas a través de la aplicación efectiva de los mecanismos de internacionales de tutela (CIDH, 2014).

La migración desde México había disminuido entre 2009 y 2019, pero desde 2020, la combinación del aumento de la violencia y el empeoramiento de su economía ha llevado al primer aumento de la migración mexicana en diez años. El número de mexicanos detenidos en Estados Unidos aumentó en un 50% entre 2019 y 2020, al pasar de unos 170.000 a casi 255.000. Y la cifra sigue creciendo: en lo que va de año 2022 se han interceptado a casi 400.000 ciudadanos provenientes de ese país.

Tapachula en Chiapas (México) es quizás el más importante de los muchos centros de llegadas de migrantes latinoamericanas y es una bomba de relojería que puede estallar en cualquier momento debido al gran número de personas que llegan a esta localidad chiapaneca tras cruzar la frontera sur desde Guatemala. Situada cerca de la frontera, con una población de apenas 190.000 habitantes, alberga hasta 40.000 personas desesperadas, principalmente venezolanos pero también muchos cubanos y haitianos, atrapados como en una prisión a cielo abierto donde no tienen posibilidad de alojamiento ni de trabajo. En cuanto a las solicitudes de asilo, el año pasado México fue el tercer país del mundo que más recibió, con 131.400 peticiones, sólo superado por Estados Unidos con 188.900 y por Alemania con 148.000 (Spensa; Riva y Manzo, 2022).

5.3 Migrantes internos y desplazados internos

Colombia es el país con el mayor número de desplazados internos con un total de 6.044.200 personas que se encontraban en esta situación a finales de 2014. Sin embargo, la problemática del desplazamiento interno no es exclusiva de Colombia ya que también se registraban poblaciones de desplazados internos en otros países de la región, como El Salvador, Guatemala, Honduras, México, y Perú (CIDH, 2015).

Las razones que motivan el desplazamiento interno en esos países son diversas, siendo la principal el conflicto armado colombiano y la violencia derivada del mismo. Sin embargo, se evidencian situaciones de desplazamiento interno por crimen organizado, como en México y en Guatemala, Honduras y El Salvador, donde los carteles de drogas y las pandillas han desplazado alrededor de 281.400 mexicanos, 248.500 guatemaltecos, 288.900 salvadoreños, y 29.400 hondureños de los lugares en los que vivían habitualmente en los últimos años.

Otras causas que están generando desplazamiento interno en los países de la región tienen que ver con megaproyectos de desarrollo de gran escala, que están afectando principalmente a pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, así como el

desplazamiento relacionado con los efectos del cambio climático y los desastres naturales (CIDH, 2015).

5.4 Víctimas de trata de personas

En el contexto de la migración, las víctimas de trata de personas conforman otro grupo en situación de extrema vulnerabilidad. La discriminación de género y el machismo presentes en muchos países de la región son factores que explican el impacto desproporcionado que tiene la trata de personas en la victimización de mujeres; sin embargo, los hombres también suelen padecer de diversas formas de trata de personas.

Las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad suelen ser engañadas con promesas de mejores perspectivas de vida, y en su desplazamiento concurren elementos de coacción, violencia física o psíquica, abuso y explotación de cualquier índole. Lo anterior significa que el cambio de lugar de residencia de las personas víctimas de trata no es voluntario, sino que se da por coacción y en múltiples ocasiones viene acompañado de violencia y diversas formas de abuso físico, mental y sexual. La trata de personas prolifera mayormente donde hay pobreza extrema, en los países donde no hay esperanza de progreso social o económico, donde muchos esperan que la vida en el extranjero traerá mejores posibilidades (CIDH, 2015).

En razón de sus características, la trata de personas es uno de los delitos con mayores niveles de subregistro. Una de las principales limitaciones que existen en la actualidad en el abordaje de la trata es la falta de información acerca del perfil de los perpetradores y de las mismas víctimas. La trata con fines de trabajo forzoso y con fines de explotación sexual se registran en proporciones similares. En Norteamérica, Centroamérica y el Caribe más del 50% de las víctimas identificadas son explotadas en trabajos forzados, mientras que en Sudamérica el porcentaje es alrededor de 40%. (UNDOC, 2014).

La Comisión Interamericana ha sostenido que las mujeres migrantes, en especial las niñas y las adolescentes, se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad de ser víctimas de trata de personas con fines explotación sexual -incluso reproductiva- o prostitución forzada (CIDH, 2015).

Los datos recabados por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), evidencian la alta incidencia que tiene la trata de personas sobre los migrantes. Las mujeres suelen ser explotadas sexualmente, forzadas a la prostitución u obligadas a trabajar como personal doméstico sin retribución y durante largas jornadas. (UNDOC, 2014).

6. El uso de las TIC en la mitigación de la violencia del crimen organizado y sus consecuencias

Las TIC pueden desempeñar un papel crucial en abordar y mitigar las problemáticas relacionadas con la violencia del crimen organizado y sus efectos, como la migración forzada, el desplazamiento interno y la trata de personas.

A continuación, les presentamos algunas formas en que las TIC pueden contribuir a revertir estas situaciones con diversas posibilidades.

6.1 Herramientas para abordar esta problemática

Implementar estas soluciones basadas en TIC requiere una colaboración estrecha entre gobiernos, organizaciones internacionales, sector privado y la sociedad civil, además de un

compromiso con la protección de los derechos humanos y la privacidad de las personas afectadas (ONU, 2021).

a) Mejora de la seguridad y la vigilancia

Sistemas de vigilancia inteligentes: El uso de cámaras de vigilancia y drones equipados con tecnologías avanzadas de reconocimiento facial y análisis de comportamiento puede ayudar a monitorear y prevenir actividades criminales (García, 2018).

Plataformas de denuncia anónima: Aplicaciones móviles y sitios web que permiten a las personas reportar crímenes de manera segura y anónima pueden aumentar la denuncia de delitos y la intervención temprana (Martínez & López, 2020).

b) Acceso a la información y sensibilización

Campañas de sensibilización: Utilizar redes sociales, aplicaciones móviles y sitios web para difundir información sobre los riesgos de la migración forzada y la trata de personas, así como sobre los derechos de los migrantes y las víctimas de la violencia (Fernández, 2019).

Educación en línea: Programas de educación en línea y plataformas de aprendizaje pueden proporcionar a las personas conocimientos sobre cómo protegerse y dónde buscar ayuda (Rodríguez, 2017).

c) Soporte a las víctimas

Líneas de ayuda y chatbots: Plataformas en línea que ofrecen soporte emocional, legal y práctico a las víctimas de violencia y trata de personas (Gómez & Álvarez, 2021).

Redes de apoyo virtuales: Grupos de apoyo en línea y comunidades virtuales donde las víctimas pueden compartir experiencias y recibir apoyo de pares y profesionales (Sanchez, 2018).

d) Coordinación y colaboración

Bases de datos compartidas: Sistemas de información que permiten a las autoridades y organizaciones no gubernamentales (ONG) compartir datos sobre casos de migración forzada, desplazamiento interno y trata de personas para mejorar la coordinación y la respuesta (Pérez, 2016).

Plataformas de colaboración: Herramientas digitales que facilitan la cooperación entre agencias de seguridad, gobiernos y organizaciones internacionales (Torres & Díaz, 2020).

e) Facilitación de la justicia y la protección

Sistemas de gestión de casos: *Software* especializado que ayuda a las agencias gubernamentales y las ONG a gestionar y seguir los casos de migración forzada y trata de personas de manera eficiente (Hernández, 2015).

Acceso a la justicia: Plataformas en línea que proporcionan acceso a servicios legales y permiten a las víctimas presentar denuncias y recibir asistencia legal sin necesidad de desplazarse físicamente (Ramírez, 2021).

f) Desarrollo económico y oportunidades

Mercados y plataformas de empleo en línea: Crear oportunidades de empleo y emprendimiento para personas desplazadas y migrantes a través de plataformas digitales que conectan a empleadores con trabajadores (López, 2019).

Programas de capacitación: Iniciativas de capacitación en habilidades digitales y empresariales que preparan a las personas para el mercado laboral actual y futuro (González, 2018).

g) Prevención de la migración forzada

Monitoreo de datos y análisis predictivo: Uso de *big data* y análisis predictivo para identificar patrones y prever brotes de violencia, permitiendo intervenciones preventivas (Vargas, 2020).

Aplicaciones móviles de alerta temprana: Herramientas que avisan a las comunidades sobre posibles amenazas y les brindan información sobre rutas seguras y recursos disponibles (Castro, 2017).

6.2 Ejemplos de iniciativas exitosas

En relación a estos aspectos, existen numerosos ejemplos de iniciativas que han resultado medianamente exitosas y utilizan las TIC para promover la inclusión de migrantes en América Latina. Algunos ejemplos incluyen:

a) Plataformas de información: Se han desarrollado varias plataformas en línea que proporcionan a los migrantes información sobre sus derechos, servicios disponibles y oportunidades en sus países de destino. Un ejemplo es la plataforma "InfoMigrante" de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que está disponible en varios idiomas y proporciona información sobre temas como salud, educación, empleo y vivienda.

b) Aplicaciones móviles: Se han desarrollado aplicaciones móviles que ayudan a los migrantes a acceder a servicios esenciales, como la traducción, la navegación y la búsqueda de empleo. Un ejemplo es la aplicación "Mi Refugio" de ACNUR, que proporciona información y asistencia a los refugiados y solicitantes de asilo en América Latina.

c) Redes sociales: Las redes sociales se han convertido en una herramienta importante para que los migrantes se conecten entre sí, formen comunidades de apoyo y compartan información. Los grupos de Facebook y WhatsApp son particularmente populares entre las comunidades de migrantes.

d) Herramientas de empoderamiento económico: Las TIC se están utilizando para empoderar económicamente a los migrantes, brindándoles acceso a capacitación empresarial, oportunidades de microcrédito y mercados en línea. Un ejemplo es el programa "Conectando América" del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que brinda capacitación y asistencia técnica a emprendedores migrantes.

7. Annie Moore: Inteligencia artificial para reasentamiento e integración

La colaboración internacional, realizada por investigadores de las universidades de Oxford y Lund (Suecia), así como por el Instituto Politécnico de Worcester, desarrolló el *software* impulsado por IA, "Annie MOORE" (acrónimo del inglés *Matching and Outcome Optimization for Refugee Empowerment*) que ayuda a las agencias de reasentamiento a optimizar la ubicación inicial de refugiados dentro de los países de acogida.

El acrónimo de su nombre fue formado con las iniciales en honor de Annie Moore, una irlandesa que se convirtió en el primer inmigrante en los Estados Unidos en pasar por la inspección federal de la estación de Ellis Island en el puerto de Nueva York en 1892.

El *software* utiliza herramientas computacionales complejas para adaptar a los refugiados a un lugar determinado por sus necesidades, habilidades y el número de recursos y oportunidades disponibles.

Su tecnología no solo optimiza la probabilidad de que alguien encuentre empleo en un plazo de tres meses, en más de un 20%, sino que también mejora significativamente las posibilidades de que se instalen y, por lo tanto, se convierta en un beneficio para la comunidad en general. Aunque la principal medida de éxito es que un individuo encuentre un trabajo, el programa computacional también garantiza que se satisfagan las necesidades de los refugiados, *v.g.*, si necesitan apoyo lingüístico, son padres solteros, *ex multis*, eliminando el desajuste entre los refugiados y los servicios prestados dentro de las comunidades.

Hasta el momento de esta exposición se ha utilizado en el reasentamiento de más de 1.000 refugiados en los Estados Unidos, mejorando los resultados tanto para sus familias como para sus comunidades de acogida.

En el país del Norte las agencias de reasentamiento son ONGs que trabajan con el Gobierno federal en una asociación público-privada para dar asistencia a los refugiados que llegan al país mediante el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos (*USRAP*). “Annie MOORE” es usada por la agencia de reasentamiento HIAS desde mayo de 2018 para todas las colocaciones de refugiados (Banchio, 2021).

Además de mejorar los resultados del empleo y la calidad de la integración de refugiados dentro de las comunidades, la IA ha impulsado la capacidad de la agencia de reasentamiento para manejar más casos al aumentar su eficiencia operativa y dedicar menos tiempo a los casos convencionales, para que puedan centrarse en las familias con necesidades adicionales ahorrando tiempo valioso en colocaciones sencillas, para dedicarse a casos más complicados y mejorar la probabilidad de que una coincidencia tenga éxito.

En su modelo, los refugiados se emparejan con las comunidades locales teniendo en cuenta las preferencias y necesidades y la provisión de Estados y comunidades locales. A medida que los refugiados son reasentados, las familias y las localidades varían enormemente, entonces permanentemente la IA amplía los modelos existentes de manera que tengan en cuenta estas complejidades adicionales utilizando métodos de *machine learning* (aprendizaje automático) para evaluar la calidad de una coincidencia entre una familia de refugiados y una localidad en función de la probabilidad de empleo para el refugiado recién llegado.

El reasentamiento de refugiados es un problema humanitario complejo que no se puede resolver con una única solución rápida. El proceso de reasentamiento manual estuvo plagado de problemas, sobre todo el gran volumen de casos que se procesan cada semana. Esto no da a las organizaciones tiempo suficiente para pensar a fondo dónde y por qué colocan a una familia de refugiados.

El *software* asume la mayor parte del trabajo de averiguar colocaciones sencillas y al mismo tiempo mejorar los resultados de los refugiados. Este enfoque de vía rápida significa que el personal de reasentamiento puede enfocarse más tiempo en apoyar a los refugiados con problemas como la salud mental, las condiciones a largo plazo y los traumas previos, *ex multis*, para los que es más difícil encontrar buenas ubicaciones.

La aplicación equipara a los solicitantes de asilo en función de sus antecedentes educativos y profesionales y sus necesidades de trabajo, vivienda, escuela y atención médica lo que les ofrece la mejor oportunidad para encontrar trabajo y adaptarse a su nueva vida. Si no están satisfechos con el lugar sugerido por “Annie MOORE”, el personal tiene la opción de anular la recomendación mediante una selección manual.

8. Desafíos y comparaciones con experiencias extra-UE

Si bien las TIC, como hemos visto, tienen un gran potencial para promover la inclusión de migrantes en América Latina. Su implementación efectiva de estas tecnologías enfrenta varios desafíos que deben abordarse, incluyendo la brecha digital, la falta de acceso a dispositivos y conectividad, y la necesidad de desarrollar contenido y servicios adaptados a las necesidades específicas de los migrantes.

En comparación con las experiencias extra-UE, la inclusión de migrantes en América Latina enfrenta algunos desafíos particulares.

8.1 Desafíos en la inclusión de migrantes a través de las TIC en América Latina

Brecha digital: La brecha digital es un desafío significativo en América Latina, donde existe una considerable disparidad en el acceso a las TIC entre diferentes grupos socioeconómicos (Cepal, 2020). Los migrantes, a menudo pertenecientes a los sectores más vulnerables, enfrentan barreras adicionales para acceder a internet y dispositivos tecnológicos, limitando su capacidad para beneficiarse de las oportunidades que ofrecen las TIC.

Falta de acceso a dispositivos y conectividad: La falta de infraestructura tecnológica adecuada es otro obstáculo. Muchas áreas rurales y zonas periféricas de las ciudades carecen de acceso a internet de alta velocidad y otros servicios de conectividad esenciales. Esto dificulta que los migrantes puedan utilizar herramientas digitales para la educación, el empleo y la integración social (Banco Mundial, 2021).

Necesidad de contenido y servicios adaptados: Las TIC deben ofrecer contenido y servicios adaptados a las necesidades específicas de los migrantes, incluyendo información sobre derechos, servicios disponibles, y oportunidades laborales. Sin embargo, muchos de los recursos digitales existentes no están diseñados teniendo en cuenta las barreras lingüísticas, culturales y educativas de los migrantes (OIM, 2019).

8.2 Desafíos particulares en América Latina

Altos niveles de pobreza y desigualdad: América Latina tiene algunos de los niveles más altos de pobreza y desigualdad en el mundo, lo que agrava la brecha digital. Los migrantes, que a menudo se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas, tienen dificultades adicionales para acceder a servicios básicos, incluidos los tecnológicos (Cepal, 2020).

Fragilidad de algunos estados: La fragilidad institucional en algunos países de América Latina dificulta la prestación de servicios públicos efectivos. La corrupción, la falta de recursos y la inestabilidad política pueden impedir que las iniciativas de TIC alcancen a los migrantes que más lo necesitan (Banco Mundial, 2021).

A pesar de estos desafíos, existen muchas iniciativas prometedoras que utilizan las TIC para promover la inclusión de migrantes en América Latina. Al abordar los desafíos existentes y continuar desarrollando soluciones innovadoras, las TIC pueden desempeñar un papel fundamental para hacer que las sociedades de América Latina sean más inclusivas y acogedoras para todos.

Las experiencias en otras regiones fuera de la UE ofrecen valiosas lecciones para América Latina en el uso de las TIC para la inclusión de migrantes, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá.

En Norteamérica, las iniciativas de inclusión digital han sido más efectivas gracias a una mejor infraestructura tecnológica y políticas de integración más robustas. Por ejemplo, programas gubernamentales y de ONG en Estados Unidos y Canadá han proporcionado a los migrantes acceso a dispositivos y formación en habilidades digitales, facilitando su integración en la sociedad (Pew Research Center, 2020).

9. Ejemplos concretos de aplicaciones específicas para la inclusión de migrantes

A pesar de estos desafíos, existen numerosas iniciativas en América Latina que utilizan las TIC para promover la inclusión de migrantes:

a) Mi Refugio (ACNUR):

Descripción: Esta aplicación móvil proporciona información y asistencia a refugiados y solicitantes de asilo en América Latina. Ofrece información sobre derechos, servicios disponibles, oportunidades de integración local y herramientas para la búsqueda de empleo y vivienda. Disponible en: <https://www.unhcr.org/>

b) MigrantApp (OIM):

Descripción: Desarrollada por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), esta aplicación ofrece información útil sobre servicios de salud, derechos legales y oportunidades laborales para migrantes en América Central. Además brinda acceso a datos sobre trámites migratorios, empleo, seguridad y otros temas relevantes, todo de manera centralizada y confiable (OIM, 2019). Disponible en: <https://www.iom.int/migapp>

c) InfoMigrante (OIM):

Descripción: Plataforma en línea de la OIM que proporciona información integral a migrantes en América Latina. Ofrece contenido en varios idiomas sobre diversos temas, incluyendo derechos, servicios disponibles, oportunidades de empleo y emprendimiento, salud, educación y cultura. Disponible en: <https://migrantinfo.iom.int/en>

d) R4V - Respuesta a los Venezolanos:

Descripción: Plataforma coordinada por la ONU y la sociedad civil para brindar apoyo a la migración venezolana en América Latina y el Caribe. Ofrece información sobre asistencia humanitaria, oportunidades legales, servicios de integración y herramientas para la búsqueda de empleo. Disponible en: <https://www.r4v.info/>

e) U-Report Uniendo Voces:

Descripción: Iniciativa conjunta de ACNUR, UNICEF y OIM en Brasil, que utiliza la tecnología móvil para recopilar información y opiniones de refugiados y migrantes. Brinda un espacio seguro para que las personas compartan sus experiencias y sugerencias, y permite a las organizaciones humanitarias mejorar sus programas y servicios. Disponible en: <https://www.unicef.org/evaluation/documents/u-report>

f) Conectando América (BID):

Descripción: Programa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que brinda apoyo a emprendedores migrantes en América Latina. Ofrece capacitación empresarial, asistencia técnica, acceso a financiamiento y oportunidades de networking para ayudar a los migrantes a crear y hacer crecer sus negocios. Disponible en: <https://www.iadb.org/en>

g) Soy Migrante (IMSS):

Descripción: Aplicación móvil del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dirigida a migrantes en México. Permite a los usuarios realizar diversos trámites en línea, como afiliarse al IMSS, programar citas médicas, consultar su historial médico y descargar constancias. Disponible en: <https://portales.segob.gob.mx/es/PoliticaMigratoria/salud>

h) Red MigraInn (Chile):

Descripción: Red de organizaciones que trabajan con migrantes en Chile. Ofrece un sitio web con información y recursos sobre diversos temas, incluyendo derechos, servicios disponibles, oportunidades de empleo y emprendimiento, y eventos culturales. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028747/>

i) Migrante 2.0 (Colombia):

Descripción: Aplicación móvil desarrollada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia para brindar información y asistencia a migrantes en el país. Ofrece acceso a datos sobre trámites migratorios, salud, educación, empleo y seguridad, así como un botón de pánico para emergencias.

j) Centro de Atención al Migrante (CAM):

Descripción: Red de centros de atención al migrante presentes en varios países de América Latina. Ofrecen información, asesoría y asistencia legal a migrantes en temas como derechos, trámites migratorios, acceso a servicios básicos y oportunidades de integración local. Disponible en: <https://www.iom.int/>

Es importante destacar que esta lista no es exhaustiva y existen muchas otras aplicaciones y recursos disponibles para migrantes en América Latina.

La elección de la aplicación o recurso más adecuado dependerá de las necesidades específicas de cada migrante, su ubicación y su nivel de acceso a la tecnología.

9. Iniciativas y aplicaciones prometedoras

9.1 Aplicaciones móviles

a) MiConsulMex (Secretaría de Relaciones Exteriores de México): Permite a los mexicanos que viven en el extranjero realizar trámites consulares en línea, como citas, pasaportes, actas de nacimiento y defunción, entre otros. (Disponible en: <https://consulmex.sre.gob.mx/boise/index.php/11-noticias-r/n-r/84-miconsulmex>)

b) Soy Migrante (IMSS Guatemala): Similar a la aplicación mexicana, esta app del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) facilita a los migrantes guatemaltecos el acceso a servicios de salud, afiliación, citas médicas y consulta de historial médico. (Disponible en: <https://www.igssgt.org/trabajador-migrante/>)

c) Mi ID (Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador): Brinda a los ecuatorianos en el exterior acceso a servicios consulares digitales, como agendamiento de citas, emisión de pasaportes, certificados de nacimiento y poderes notariales. (Disponible en: <https://www.cancilleria.gob.ec/newyork/>)

e) Honduras Móvil (Gobierno de Honduras): Permite a los hondureños en el extranjero realizar diversos trámites en línea, incluyendo solicitud de pasaportes, certificados de nacimiento y antecedentes penales, entre otros. (Disponible en: <https://www.citaconsulados.honduras.com/en/consulados-moviles-de-honduras-en-usa/>)

f) Blablacar (Latinoamérica): Plataforma de viajes compartidos que conecta a personas que viajan en la misma ruta para compartir el costo del viaje. Una opción económica y segura para movilizarse dentro de América Latina. (Disponible en: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comuto&hl=es_419)

9.2 Recursos en línea

a) Plataforma para Migrantes y Refugiados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Ofrece información y asistencia integral a migrantes y refugiados en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo trámites migratorios, acceso a salud, educación y empleo, oportunidades de vivienda y actividades culturales. (Disponible en: https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-06/Gu%C3%ADa%20Hola%20Soy%20Migrante_Completo%202022%20WEB.pdf)

b) Portal Informativo para Migrantes del Gobierno de Chile: Brinda información útil para migrantes que residen en Chile o planean hacerlo, sobre temas como visas, derechos laborales, acceso a salud y educación, emprendimiento e integración social. (Disponible en: <https://serviciomigraciones.cl/>)

c) Sitio web del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para América Latina: Ofrece información sobre la situación de los refugiados en la región,

programas de asistencia, oportunidades de reasentamiento y recursos para solicitantes de asilo. (Disponible en: <https://www.acnur.org/>)

d) Página web de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para América Latina: Brinda información sobre migración en la región, incluyendo datos estadísticos, informes, proyectos y programas de asistencia para migrantes. (Disponible en: <https://www.iom.int/>)

e) Centro de Estudios Migratorios (CEM): Organización sin fines de lucro que realiza investigaciones y análisis sobre migración en América Latina. Ofrece publicaciones, informes y recursos informativos sobre diversos temas migratorios. (Disponible en: <https://cemla.com/>)

f) Red de Migración, Refugio e Interculturalidad (REMIRI): Red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes, refugiados y poblaciones en situación de movilidad en América Latina. Ofrece un espacio para el intercambio de experiencias, la promoción de actividades y la integración.

10. Recursos adicionales para migrantes en América Latina

10.1 Iniciativas de empoderamiento económico

a) Programa Emprendimiento Migrante (BID): Brinda apoyo a emprendedores migrantes en América Latina, ofreciendo capacitación, financiamiento y acceso a redes de contactos.

b) Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN): Ofrece financiamiento y asistencia técnica a empresas y emprendimientos que promueven la inclusión económica de migrantes en América Latina.

c) Programa MiPyME Migrante (OIM): Brinda apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) lideradas por migrantes en América Latina, ofreciendo capacitación, asesoría y acceso a mercados.

d) Red MigraInn (Chile): Ofrece un programa de incubación y aceleración de negocios para emprendedores migrantes en Chile, brindándoles apoyo para desarrollar y escalar sus empresas. (Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4028747/>)

e) Fundación Capital (Colombia): Ofrece programas de capacitación y financiamiento a emprendedores migrantes en Colombia, con enfoque en las industrias creativas y tecnológicas. (Disponible en: <https://www.fundacioncapital.org/>)

10.2 Iniciativas de aprendizaje del idioma

a) Duolingo: Aplicación móvil gratuita que ofrece cursos de idiomas en varios niveles, incluyendo español, inglés, francés, portugués y otros idiomas hablados en América Latina. (Disponible en: <https://www.duolingo.com/>)

b) Memrise: Otra aplicación móvil gratuita que ofrece cursos de idiomas divertidos e interactivos, con enfoque en el vocabulario y la pronunciación. (Disponible en: <https://www.memrise.com/>)

c) italki: Plataforma online que conecta a estudiantes de idiomas con profesores nativos para clases particulares por videollamada. (Disponible en: <https://www.italki.com/>)

d) Verbling: Similar a italki, esta plataforma ofrece clases particulares de idiomas por videollamada con profesores nativos de todo el mundo. (Disponible en: <https://www.verbling.com/>)

e) Cursos de idiomas gratuitos en línea: Muchos gobiernos y organizaciones ofrecen cursos de idiomas gratuitos en línea para migrantes, incluyendo español, inglés, francés y otros

idiomas hablados en América Latina. Algunos ejemplos son los cursos del Instituto Cervantes, el British Council y el Goethe-Institut.

f) Plataformas de educación en línea: Programas como "Coursera para refugiados" y "Khan Academy" ofrecen cursos gratuitos en línea que permiten a los migrantes continuar su educación y mejorar sus habilidades laborales (Coursera, 2020).

10.3 Iniciativas de integración social y cultural

a) Red de Apoyo a Migrantes (RAM): Red de organizaciones de la sociedad civil que trabajan con migrantes en Argentina, ofreciendo actividades sociales, culturales y deportivas para promover la integración social.

b) Programa de Integración Local para Migrantes (PLIM): Programa del gobierno chileno que ofrece apoyo a migrantes para su integración local, incluyendo talleres de capacitación, acceso a servicios públicos y oportunidades de participación comunitaria.

c) Colombia Migrante: Plataforma del gobierno colombiano que ofrece información y recursos para la integración social y cultural de migrantes en el país, incluyendo eventos culturales, oportunidades de voluntariado y guías para acceder a servicios públicos.

d) Encuentros Migrantes: Organización sin fines de lucro que organiza eventos culturales y deportivos para migrantes en Perú, fomentando el intercambio intercultural y la construcción de comunidad.

e) Red Internacional de Migración y Desarrollo (RIMD): Red de organizaciones que trabajan con migrantes en América Latina y el Caribe, promoviendo su integración social, económica y cultural. (Disponible en: <https://www.rimd.org/>)

e) Voluntariado: Muchas organizaciones en América Latina necesitan voluntarios para trabajar con migrantes, ofreciendo apoyo en diversas áreas como educación, salud, asistencia legal y orientación laboral. Es una excelente manera de conocer personas, aprender sobre diferentes culturas y contribuir a la comunidad. (Disponible en: <https://www.unv.org/es/>)

f) Centros comunitarios digitales: En países como Colombia y México, se han establecido centros comunitarios equipados con acceso a internet y recursos educativos, ofreciendo a los migrantes un espacio seguro para aprender y conectarse (IDB, 2021).

10.4 Recursos legales

a) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): Brinda protección y asistencia a personas que han visto vulnerados sus derechos humanos en América. Ofrece un mecanismo de denuncia individual y realiza estudios y reportes sobre la situación de los derechos humanos en la región.

b) Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH): Tiene como mandato promover y proteger los derechos humanos en todo el mundo. Ofrece información y recursos sobre derechos humanos para migrantes, incluyendo guías sobre acceso a la justicia, protección contra la discriminación y acceso a servicios básicos.

c) Servicios jurídicos para migrantes: Muchas organizaciones en América Latina ofrecen servicios legales gratuitos o de bajo costo a migrantes, brindándoles asesoría y representación en casos de deportación, detención arbitraria, discriminación y otros asuntos legales.

11. Conclusión

A modo de conclusión podemos decir que las TIC representan una herramienta indispensable para la inclusión de migrantes en América Latina, Las TIC tienen un gran potencial para promover la inclusión de migrantes en América Latina ofreciendo soluciones innovadoras y eficaces para superar barreras y facilitar la integración. Al posibilitar el acceso a información y servicios, fortalecer las redes sociales y comunitarias, y promover la participación cívica y económica, las TIC pueden ayudar a los migrantes a integrarse más plenamente en sus sociedades de acogida y contribuir al desarrollo económico y social de la región.

Para que ello pueda concretarse de mejor manera, enfrentar y superar los desafíos existentes es esencial. La brecha digital, la falta de acceso a dispositivos y conectividad, y la necesidad de contenido adaptado son obstáculos que deben abordarse para aprovechar el potencial de las TIC en la mejora la vida de los migrantes.

Al comparar estas experiencias con aquellas de otras regiones fuera de la UE, América Latina puede adoptar mejores prácticas e innovaciones que han demostrado ser efectivas. Al continuar desarrollando soluciones tecnológicas y fortaleciendo la infraestructura y las políticas de inclusión, las TIC pueden desempeñar un papel fundamental para hacer que las sociedades de América Latina sean más inclusivas y acogedoras para todos los migrantes y desplazados.

Es importante continuar invirtiendo en el desarrollo y la implementación de iniciativas de TIC que aborden las necesidades específicas de los migrantes. Al hacerlo, podemos crear sociedades más justas e inclusivas para todos en América Latina.

12. Referencias

12.1 Bibliografía

- Agamben, G. (2010). *Medios sin fin. Notas sobre la política*. Valencia: Pre-Textos.
- Banchio, P. (2021). "Postulados para la consideración europea de la crisis de refugiados del mar Mediterráneo". *Estudios de la Paz y el Conflicto, Revista Latinoamericana*, 2(4), 141-163. Disponible en: <https://doi.org/10.5377/rlpc.v2i4.10874>
- Banchio, P. (2022). "Perspectivas del Pacto Mundial para la migración en el derecho internacional migratorio y los derechos humanos de las personas migrantes". *Doctrina Jurídica*, XIII(30), 38-58.
- Banchio, P. (2024). "Los derechos humanos de la teoría a la práctica. Su fracaso frente a la mayor catástrofe humanitaria en la era de la Globalización con motivo de los setenta y cinco años de la Declaración Universal". *Doctrina Jurídica*, XV(34), 3-37. Disponible en: <https://bit.ly/DoctrinaJuridica>
- Banco Mundial. (2021). *Digital Infrastructure for Development*. Retrieved from worldbank.org.
- Bundy, C. (2016). "Migrantes, refugiados, historia y precedentes". *Destino: Europa*, enero 2016. Disponible en: www.fmreview.org/es/destino-europa.2.
- Castro, P. (2017). Aplicaciones móviles de alerta temprana en comunidades vulnerables. *Revista de Tecnología y Sociedad*, 12(3), 56-72.
- Cepal. (2020). *Brecha Digital en América Latina y el Caribe*. Santiago: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
- Coursera. (2020). *Coursera for Refugees*. Retrieved from coursera.org.

- D'Angelo, A. (2004). "L'immigrazione latinoamericana in Europa e in Italia. Spunti di analisi statistico-demografica". *Migration Studies*, XLI(154), 247-273.
- Fernandez, R. (2019). Campañas de sensibilización sobre migración forzada y trata de personas. *Comunicación y Sociedad*, 23(2), 98-114.
- García, M. (2018). Sistemas de vigilancia inteligentes en la lucha contra el crimen organizado. *Seguridad y Defensa*, 7(1), 44-60.
- Gomez, L., & Alvarez, T. (2021). Plataformas de soporte emocional y legal para víctimas de violencia. *Psicología y Tecnología*, 5(4), 89-105.
- Gonzalez, A. (2018). Programas de capacitación digital para personas desplazadas. *Educación y Futuro*, 10(2), 76-91.
- GSMA. (2019). *Mobile for Development in Africa*. Retrieved from gsma.com.
- Hernandez, F. (2015). Sistemas de gestión de casos en agencias gubernamentales y ONG. *Justicia y TIC*, 8(3), 34-50.
- IDB. (2021). *Digital Community Centers in Latin America*. Washington, DC: Inter-American Development Bank.
- Locke, J. (1984). *Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil. Un ensayo acerca del verdadero origen, alcance y fin del Gobierno Civil*. Madrid: Sarpe.
- Lopez, J. (2019). Mercados y plataformas de empleo en línea para migrantes. *Economía Digital*, 15(1), 65-79.
- Martinez, S., & Lopez, P. (2020). Plataformas de denuncia anónima y su impacto en la seguridad. *Tecnología y Sociedad*, 11(2), 45-61.
- ONU. (2021). *Protección de los derechos humanos y la privacidad en el uso de TIC*. Informe de Naciones Unidas sobre TIC y Derechos Humanos.
- OIM. (2019). *MigApp: Empowering Migrants with Information*. Retrieved from iom.int.
- Pérez, R. (2016). Bases de datos compartidas y la mejora de la coordinación en casos de migración forzada. *Derechos Humanos y Tecnología*, 14(4), 23-39.
- Pew Research Center. (2020). *Digital Divide in North America*. Retrieved from pewresearch.org.
- Ramírez, D. (2021). Acceso a la justicia a través de plataformas en línea. *Derecho y Tecnología*, 18(3), 55-70.
- Rodríguez Martínez, M. (2004). *El proceso migratorio cubano hacia Estados Unidos: antecedentes, actualidad y perspectivas ante posibles escenarios*. La Habana: CEMI, Centro de Estudios de Migraciones Internacionales.
- Rodriguez, M. (2017). Educación en línea para la protección de migrantes. *Educación y Sociedad*, 9(1), 67-82.
- Sanchez, E. (2018). Redes de apoyo virtuales para víctimas de trata de personas. *Psicología y Comunidad*, 6(2), 90-105.
- Spena, A., Riva, M., & Manzo, P. (2022). "Mediterraneo, Balcani, America Latina: i profughi che non vediamo". *Vita Inchieste*. Disponible en: <http://www.vita.it/it/article/2022/07/20/mediterraneo-balcani-america-latina-i-profughi-che-non-vediamo/163597/>.
- Torres, C., & Diaz, H. (2020). Plataformas de colaboración en la lucha contra el crimen organizado. *Seguridad y Colaboración*, 13(1), 34-50.
- Urdanoz, T. (1960). *Obras de Francisco de Vitoria: Relecciones teológicas*. Madrid: BAC.
- UNESCO. (2018). *Integrating Migrants through ICT in Asia*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Vargas, I. (2020). Monitoreo de datos y análisis predictivo para la prevención de la violencia. *Big Data y Seguridad*, 5(3), 78-94.
- Wright, J. (2007). "Migración africana y formación social en las Américas, 1500-2000", en Moya, J. (2012). *Revista de Indias*, LXXII(255), 321-348.

11.2 Recursos electrónicos:

Agencias de la ONU piden medidas de protección y un enfoque regional integral para los haitianos en situación de movilidad. <https://www.acnur.org/noticias/press/2021/9/6155c70c4/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-un-enfoque-regional-integral.html>.

Casi 50.000 migrantes llegaron a Panamá por la selva del Darién en lo que va de 2022. <https://news.un.org/es/story/2022/07/1511982>.

El Proyecto Missing Migrants Project. <https://missingmigrants.iom.int/es/el-proyecto>.

Nuevo albergue aumenta la capacidad de acogida de venezolanos en Boa Vista. <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2018/10/5bdc8ee44/nuevo-albergue-aumenta-la-capacidad-de-acogida-de-venezolanos-en-boa-vista.html>).

Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. <https://www.usa.gov/espanol/agencias-federales/oficina-de-aduanas-y-proteccion-fronteriza-de-estados-unidos>

Situación de Venezuela. <https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html>).